

PIRIMQUL QODIROVNING “ERK” QISSASIDA QO‘LLANGAN AYRIM “KO‘Z” KOMPONENTLI IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI

Marjona Orifova,

SamDU filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: dots. U.Rashidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109997>

Annotatsiya. Ushbu maqola frazeologiya sohasiga bag‘ishlangan bo‘lib, P.Qodirovning “Erk” qissasida qo‘llangan “ko‘z” komponentli iboralar o‘rtasidagi omonimlik, antonimlik va sinonimlik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *somatik frazeologizmlar, “ko‘z” komponentli iboralar, semantik munosabatlar, “ko‘z” komponentli sinonim iboralar, “ko‘z” komponentli omonim iboralar.*

Аннотация. Данная статья посвящена области фразеологии с анализом омонимичности, антонимичности и синонимичности фразеологизмы с компонентом “глаз” в повесте П.Кадырова “Эрк”.

Ключевые слова: *соматические фразеологизмы, выражения с компонентом “глаз”, смысловые связи, синонимические словосочетания с компонентом “глаз”, омонимические словосочетания с компонентом “глаз”.*

Annotation. This article is devoted to the field of phraseology and analyzes the properties of homogeneity, antonyms and synonymy of “eye” component phrases in P.Kadyrov's “Erk”.

Key words: *somatic phraseologisms, phrases with the “eye” component, semantic relations, synonymous phrases with the “eye” component, homonymous phrases with the “eye” component.*

Mashhur o‘zbek yozuvchisi P.Qodirovning “Erk” qissasida 30dan ziyod “ko‘z” komponentli somatik frazeologizmlar mavjud. Mazkur frazeologik birliklar (FB) orasida bir ma’noli iboralar 21 ta, ko‘p ma’noli iboralar 6 ta va omonim iboralar 3 tani tashkil qilganining guvohi bo‘ldik .

Ibora tilimizning lug‘at tarkibini tashkil etuvchi birlikdir. Ibora biror tushuncha yoki gapning bir yoki bir nechta so‘zlarning birikishi orqali ifodalanishidir. Masalan, *ko‘z tegmoq* iborasi *ko‘zikmoq* ma’nosida, *ko‘z tashlamoq* iborasi *qisqa muddat qaramoq, nazar tashlamoq* ma’nosida , *ko‘zi tushmoq* iborasi *bexosdan, kutilmaganda ko‘rmoq* ma’nolarini bildiradi. Tilshunoslikda bunday

birliklarga nisbatan *frazeologizmlar* atamasi qo'llanadi va ularni o'rganuvchi soha *frazeologiya* deb nomlanadi. O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni o'tgan asrning birinchi yarmidan boshlab struktur, semantik, grammatik, uslubiy, funksional kabi aspektlari atroflicha keng o'rganildi.

FBning semantik tuzilishi (ma'no imkoniyatlari) frazeologik ma'no (barqaror birikma asosida ifodalanadigan axborot) va qo'shimcha ma'no bo'yoqdorligidan iborat bo'ladi. Belgi, harakat kabilar haqida frazeologizm ifodalaydigan ma'lumot *frazeologik ma'no* deyiladi. Frazeologik ma'no obrazlilik bilan leksik ma'nodan farq qiladi. Shuningdek, tilshunoslikda odam a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralar ham mavjud. Masalan, *ko'z qorachig'iday, ko'zi-ko'ziga tushmoq, ko'z tikmoq, ko'zini yog'ini yemoq, boshiga chiqmoq* kabi bir qancha iboralarni uchratishimiz mumkin. Bunday iboralar **somatizmlar** yoki **somatik frazeologizmlar** deb ataladi. Bunday frazeologizmlar nafaqat bir tilda balki boshqa tillarga ham qiyoslab o'rganish mumkin. Jahon tilshunosligida somatik frazeologizmlar haqida bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, somatik frazeologizmlarni haqida ilk marta tadqiq qilgan olimlardan biri F.Vakk sanaladi. U butun somatik frazeologizmlarni uch guruhga ajratadi:

- faqat odamlarni tasvirlaydigan somatik frazeologizmlar;
- odam va hayvonlarni tasvirlaydigan somatik frazeologizmlar;
- faqat hayvonlarni tasvirlaydigan somatik frazeologizmlar;

O'zbek tilshunosligida ham bu borada bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Sh.Rahmatullayev, A.Isayev, Sh.Usmonova, U.Rashidova kabi olimlar tomonidan somatik komponentli iboralar maxsus o'rganilgan.¹

Odam ta'na a'zolaridan, ayniqsa, ko'z ishtirokidagi iboralar lug'atlarda salmoqli o'rin egallaydi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ko'z qatnashgan 80 dan ortiq ibora qayd etilgan [O'TIL,1,410 -411]. Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati"da 158 ta shunday ibora mavjudligi qayd etilgan. [O'TIFL, 132-151].

A.Isayev "O'zbek tilida somatik frazeologizmlar" nomli tadqiqotida "ko'z" komponentli iboralarning tilimizda 127 taligini qayd etadi. Tilimizda ko'z leksemasidan bir qator iboralar shakllangan. Masalan, *ko'z ko'rib, quloq eshitmagan* iborasi butunlay noma'lum narsa haqida gapirilganda ishlatiladi. Bunda ko'z sinekdoxa usulidagi ma'no ko'chishi asosida nafaqat «muayyan shaxs», balki «insoniyat» ma'nosini ifodalaydi. *Ko'z oldi, ko'z o'ngi* ko'z ko'rib turgan, ko'rinib

¹ Rashidova U. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. -Samarqand, 2018. -B.18.

turgan, maydon, fazoni anglatadi. *Ko'z tikmoq* «intiqlik bilan kutmoq», «umid bilan qaramoq», *ko'z uzmaslik* «tikilib qaramoq», «diqqatni bir nuqtaga jamlamoq», *ko'z tutmoq* «intiqlik bilan kutmoq» ma'nolarini bildiradi. *Ko'z urishtirmoq* «ma'noli qaramoq, biror rejani amalga oshirishni maqsad qilmoq», *ko'z yugurtirmoq* «e'tiborsiz holda, shunchaki qaramoq» tushunchasini anglatadi.

Ma'lumki, sinonimiya til birliklari orasidagi semantik mikrosistemalardan biri bo'lib, iboralar orasida ham uchraydi. Ikki iborani sinonim deyish uchun ular ayni bir ma'noni anglatishi zarur. Busiz sinonimiya haqida gapirib bo'lmaydi. Bir tushuncha yo tasavvur yoki nisbiy tugal fikr bir frazeologik ibora bilan ifodalanganidek, bir necha frazeologik ibora bilan ifodalanishi ham mumkin. Bunday ekvivalent iboralar *frazeologik sinonimlar* deb yuritiladi. Bunday iboralar tilimizda keng tarqalgan. "O'zbek tilidagi sinonimlarning o'quv lug'ati" da leksemalar sinonimiyasidan tashqari, FBlar o'rtasidagi sinonimiyaga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, lug'atda 300dan ziyod frazeologik sinonimlar keltirgan.

Masalan, ikki komponentli "*ko'z qorachig'i*" iborasi "*ko'zining oq-u qorasi*" iborasi bilan o'zaro ma'nodosh [O'TIFL, 256]. P.Qodirovning "Erk" qissasida "*ko'z qorachig'i*" iborasi –day qo'shimchasini olib o'xshatish vazifasini bajarishga xizmat qilgan: -*Agar ixtiyoringiz mening qo'limda bo'lsa, men uni ko'z qorachig'imday asrayman. FaqatQani edi (28-b)*

Uch komponentli "*ko'z oldiga keltirmoq*" iborasi *tasavvurida gavdalanmoq* ma'nosini ifodalaydi [O'TIFL, 254]. Biz tadqiq etayotgan "Erk" qissasida quyidagicha qo'llanilganini guvohi bo'lamiz: *Bularning biri Sattor edi . U har ikkala usuldagi metro qurilishini ko'z oldiga keltirdi (52-b).*

Shuningdek, *ko'z* komponentli somatik iboralar o'rtasida omonimlik hodisasi ham kuzatiladi va matnda o'ziga xos sintagmatik xususiyatlarni namoyon qiladi. Masalan, omonim iboralarning *ko'pchiligi* ikki ma'noni anglatadi. Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati"da "*ko'z(i)ga ko'rinmaslik*" iborasi omonim sifatida izohlangan. KO'Z(I)GA KO'RINMASLIK I. Ro'para bo'lmaslik, duch kelmaslikka harakat qilmoq. II.Tatimaslik, e'tiborini tortmaslik [O'TIFL, 266-b]. P.Qodirov "Erk" qissasida iboraning tatimaslik, e'tiborini tortmaslik ma'nosidan foydalangan: - *Tegma menga!-deb etagini bolaning qo'lidan chiqarib oldi. Uning ko'ziga hozir bola ham ko'rinmas edi (105-b).*

Omonim, ya'ni shakldosh iboralar matn ichida turli xil ma'nolarda qo'llanilishi kuzatiladi. Bunday somatik iboralarni nutqimizda qo'llash nutqimizning ifoda ko'lamini, ta'sirchanligini oshirishga yordam beradi.Masalan, *ko'zi ochiq iborasi*

omonim ibora hisoblanib, *barhayot, tirik va yaxshini yomondan foydani zarardan farqlashga qobiliyatli* ma'nosini anglatadi. P.Qodirov "Erk" qissasida iboraning *barhayot, tirik* ma'nolaridan foydalanilgan: *Ammo kasalmand otasi: ko'zim ochig'ida seni uylantirmasam bo'lmaydi deb turib olgan* (P.Qodirov, Erk, 72-b).

"O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati"da "ko'z" komponentli somatik frazeologizmlar orasida zid ma'noli ya'ni antonim frazeologizmlarni ham uchratish ham mumkin. Masalan: *ko'zi och - ko'zi to'q; ko'ziga issiq ko'rinmoq - ko'ziga sovuq ko'rinmoq; ko'z yummoq - dunyoga kelmoq* kabi iboralar o'zaro zid ma'noli iboralar hisoblanadi. Bunday iboralarni matn tarkibida qo'llashimiz nutqimizning ta'sirchanligini oshirishga, uni tinglovchi shaxsga tezda ta'sir qilishga yordam beradi. Ammo biz tadqiq etgan qissada "ko'z" komponentli somatik frazeologizmlar orasida zid ma'noli iboralarni uchratmadik.

Sh.Rahmatullayev lug'atida ko'p ma'noli ibora sifatida qayd etilgan *ko'zi qamashmoq* iborasiga quyidagicha ta'rif berilgan: 1. *Nur aks etib, ko'zi hech narsani ko'rmadi.* 2. *Go'zalligiga, ko'pligiga mahliyo bo'lmoq* [O'TIFL, 261-b]. Biz tadqiq etgan qissada mazkur ibora umuman boshqa ma'noda qo'llanganining guvohi bo'ldik: *-Men ko'rmay qolibman! Sattor Fayzulla Beknazarovga uzr so'raganday qilib qaradi. -Ha, ko'zing qamashib ketganga o'xshaydi, - dedi yana Nodir* (P.Qodirov, Erk 36-b). Mazkur gapda *ko'zi qamashmoq* iborasi "*ko'zini yog' bosmoq*", "*burni ko'tarilmoq*" iboralarining ma'nodoshi sifatida "*hech kimni tanimaslik*", "*manmanlik qilmoq*" ma'nolarini ifodalagan.

Xulosa qilib aytganda, Primqul Qodirovning "Erk" qissasida "ko'z" komponentli iboralarni semantik jihatdan tahlil etganda, ularning har biri matn ichida turli xil ma'no ifodalashini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bunday somatik iboralar tarkibida bir qancha sematik munosabatlar borligini ham ko'rib o'tdik. Bunday munosabatlar ular orasida antonimlik, ma'nodoshlik, shakldoshlik asosida yuzaga chiqishini yuqoridagi misollar isbotladi. Keyingi ishlarimizda bularni yanada batafsilroq yoritishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova, M. ve Rashidova, U. (2023). Til Korpuslarida Frazemalar Bazasini Yaratish Omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi / International Journal of Turkic Dialects (TÜRKLAD). 7. Cilt, 2. Sayı, 273-278.
2. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // "O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.

3. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o‘zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to‘plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO‘TAU, 2021. – B. 63-67.
4. Abjalova M. Rashidova U. Lingvistik ta‘minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // “Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar”. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.
5. Qodirov P. Erk. Qissa. -Toshkent: Adabiyot uchqunlari , 2018.-128 b.
6. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. -T.:Qomuslar yosh tahririyati. –Toshkent, 1992.
7. Rashidova U. O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. Monografiya. -Samarqand, 2023.
8. Rashidova U. O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida): Filol.fan.falsafa d-ri (PhD) diss...avtoref. -Samarqand, 2018. –B.51.
9. Yo‘ldoshev B. O‘zbek tilida frazeologizmlarning uslubiy va pragmatik imkoniyatlari. -Samarqand, 2002. -B.26.
10. Вакк Ф. О соматической фразеологии эстонского языка. Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. / Ф.Вакк. –Баку, 1968.